

**A CONSTRUÇÃO DA MASCULINIDADE TRANS: VISUALIDADES E
CONTRAVISUALIDADES**

**THE CONSTRUCTION OF TRANS MASCULINITY : VISUALITIES AND
COUNTER-VISUALITIES**

Márcia Santana Soares
UFG, Brasil
marcia.soares@ufg.br

Nélia Cristina Pineiro Finotti
UFG, Brasil
neliafinotti@gmail.com

Resumo

Este artigo aborda as visualidades e contravisualidades na construção da performatividade da masculinidade trans. Propõe-se discutir o discurso da visualidade e apresentar a contravisualidade na construção da performatividade e identidade da masculinidade trans. A subjetividade é individual e se reflete no processo de construção da identidade de gênero, que é fluida. A visualidade está presente no exercício do discurso imposto dominante acerca da cis heteronormatividade. A contravisualidade é justamente a afronta ao discurso da visualidade, que se percebe nas fissuras das teias do poder, com o intuito de desestruturar o discurso dominante. A metodologia de pesquisa empregada é inventariante e descritiva, com base nos estudos da Cultura Visual.

Palavras-chave: Gênero fluído; Masculinidade trans; Contravisualidades.

Abstract

This article deals with visualities and counter-visualities in the construction of the performativity of trans masculinity. The aim is to discuss the discourse of visibility and present the counter-visibility in the construction of performativity and identity of trans masculinity. Subjectivity is individual and is reflected in the process of constructing gender identity, which is fluid. Visibility is present in the exercise of the dominant imposed discourse on cis heteronormativity. Contravisuality is precisely the affront to the discourse of visibility, which is perceived in the cracks in the webs of power, with the aim of deconstructing the dominant discourse. The

methodology employed is inventory and descriptive, based on Visual Culture studies.

Keywords: Fluid gender; Trans masculinity; Contravisualities.

INTRODUÇÃO

O tema abordado neste artigo versa sobre as visualidades e contravisualidades na construção da masculinidade trans. A pesquisa justifica-se na preocupação de se observar, analisar e revelar como ocorre a construção da identidade da masculinidade trans, buscando, nas referências teóricas, entender e esclarecer à comunidade acadêmica e à sociedade a importância da análise do discurso da visualidade, ou seja, do discurso dominante e revelar como a resistência, ou seja, a contravisualidade desafia o discurso dominante da cis heteronormatividade e propor a reflexão sobre a visibilidade desses corpos que por muitas vezes a sociedade tenta torná-los invisíveis, mas que por sua própria existência provocam rupturas no discurso dominante.

Para a análise da questão de gênero, parto da teoria queer, discutida por Butler (2019) que se ancora em dois conceitos de Jacques Derrida: a *iterabilidade* e *citacionalidade*. Nesse contexto, o gênero e o sexo não são naturais, mas discursivo e cultural. Trata-se de dispositivo de poder. O discurso hegemônico daquilo que é naturalizado no corpo social dita a visualidade, ou seja, aquilo que pode e deve ser visto, mas a contravisualidade vem justamente apresentar que os corpos não são obedientes à autoridade do visualizador, pois desafia, transgride e exige que seja respeitada a sua existência. Assim, reivindico o direito ao olhar e descortinar o véu da visualidade (Mirzoeff, 2022).

Nesse contexto, apresento a seguinte problematização: Como será possível desnaturalizar o gênero? Como denunciar o caráter fictício do gênero? Como a contravisualidade contribui para desestabilizar o discurso da visualidade?

A metodologia de pesquisa empregada é inventariante e descritiva, visando identificar, nas produções acadêmicas e científicas, principalmente, nos últimos cinco anos, como está sendo discutida a temática da pesquisa que procuramos desenvolver (Ferreira, 2002). Quanto a técnica de pesquisa utilizada é da documentação indireta, abrangendo a pesquisa bibliográfica.

O DISPOSITIVO DA TRANSEXUALIDADE E A IDENTIDADE DE GÊNERO TRANSMASCULINA

Até o século XVIII, desenvolveu-se um discurso que apresentava os corpos masculino

e feminino como variantes de um único sexo, em que o corpo feminino era visto como uma versão inferior e invertida do masculino. No século XIX, essa compreensão passou por uma transformação significativa, com a definição de dois corpos distintos, colocando ênfase nas diferenças reprodutivas, especialmente nas genitálias, que passaram a ser vistas como marcas dessa oposição sexual (Porchat, 2014).

O conceito de transexualidade começou a se consolidar após a Segunda Guerra Mundial, impulsionado pelos avanços na endocrinologia, cirurgia plástica e psicologia. Pessoas passaram a buscar a adequação de seus corpos ao gênero com o qual se identificavam, o que não envolvia homossexualidade, nem travestilidade.

Em 1910, há o lançamento do livro *Die Tranvestiten*, do médico Magnus Hirshfield, em que se denominavam homossexuais, andróginos, hermafroditas e travestis como pessoas que atravessavam as fronteiras do sexo. Em 1917, o médico fundou o Instituto de Ciência Sexual, em que foi realizada a cirurgia de vaginoplastia. A primeira faloplastia foi realizada em 1919 pelo médico Harold Gillies em Laura Dillon, que se tornou Michael.

Com o crescimento de regimes autoritários, houve uma tendência de patologizar identidades que fugiam ao padrão binário e heterossexual (Munin, 2018). Em 1953, o psiquiatra Harry Benjamin utilizou a palavra ‘transexualismo’ em uma conferência na Academia de Medicina de Nova York, como sendo um fenômeno autônomo, sem estar associada a uma patologia psicótica. Benjamin (1966, p. 11) ¹comenta que

os verdadeiros transexuais sentem que pertencem ao outro sexo, querem ser e funcionar como membros do sexo oposto, não apenas parecer como tal. Para eles, seus órgãos sexuais, tanto os primários (testículos) quanto os secundários (pênis e outros), são deformidades repugnantes que devem ser mudadas pelo bisturi do cirurgião. (Trad. nossa).

À época, a transexualidade estava associada à mudança de sexo, tanto é que o médico recomendava a cirurgia como única alternativa de tratamento (Benjamin, 1966). Já na década de 1960, surgiram nos Estados Unidos os Centros de Identidade de Gênero, voltados para o atendimento de pessoas transexuais. Em 1973, a transexualidade passou a ser definida como “disforia de gênero”², um termo cunhado por John Money (Bento, 2006).

1 Texto no original: “True transsexuals feel that they belong to the other sex, they want to be and function as members of the opposite sex, not only to appear as such. For them, their sex organs, the primary (testes) as well as the

2 De acordo com Bento (2006, p.43) “Segundo King (1998), a utilização do nome “disforia” teve como objetivo demarcar e delimitar o campo do saber médico com a popularização que o termo “transexualismo” adquiriu”.

A patologização da transexualidade é um mecanismo social que demarca o que é considerado normal ou patológico, alinhado à visão binária de gênero (homem/mulher). A normalidade é frequentemente associada a diferenças biológicas, como genitálias, cromossomos e o corpo em si. Em 1993, a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) incluía a transexualidade como um transtorno de identidade sexual, inserida no capítulo dos Transtornos Mentais e Comportamentais. Apenas em 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a transexualidade da categoria de transtornos de transtornos mentais para integrar o de “condições relacionadas à saúde sexual” e é classificada como “incongruência de gênero”. A Resolução nº 1/2018 do Conselho Federal de Psicologia determina que “transexualidades e travestilidades não são patologias; a transfobia precisa ser enfrentada; e as identidades de gênero são autodeclaratórias” (CFP, 2019).

Quanto à identidade transmasculina, este é um fenômeno relativamente recente, pois só houve a inserção e inclusão no Sistema Único de Saúde do processo transexualizador dos homens transexuais a partir da redefinição e ampliação pela Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013 (Ministério da Saúde, 2013).

O movimento social LGBTQIAPN+ compreende o termo *transgênero* como o exercício da livre autonomia do indivíduo de se identificar com o gênero oposto, incluindo os transexuais, sendo que hoje uma das principais reivindicações é o fim do protocolo médico e psicológico, imposto pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério da Saúde, para que possam se submeter à cirurgia de redesignação sexual.

Conforme Bento (2006) defende, não há um processo específico de construção de gênero na experiência transexual. O gênero ocorre pela reiteração da prática de experiências em torno de uma performance seja masculina ou feminina. O exercício da performance, que envolve o vestuário, o corte de cabelo, os acessórios, as cores, o comportamento, os gestos, a estilização do corpo e a repetição de atos qualifica o gênero numa ordem dicotômica (homem/mulher).

AS RESSIGNIFICAÇÕES DE GÊNERO

A identidade de gênero se forma por meio da reprodução de comportamentos, atos corporais e discursos que, ao longo do tempo, estabelecem o gênero, mas que estão em constante transformação. Através do discurso, o corpo assume um lugar político, sendo normatizado, regulamentado e submetido a uma tensão que parece ser natural, sustentada pelo determinismo cultural da binaridade de gênero. A performatividade atua na superfície do corpo e produz o gênero de forma histórica e temporal, caracte-

rizando o que Butler (2003) chama de “ritual social”, devido à reprodução de atos com significados previamente estabelecidos pela sociedade.

O caráter político na constituição do corpo e do gênero sugere que o sexo biológico seja associado à construção de um gênero correspondente, uma vez que ambas as expressões estão sujeitas a uma naturalização discursiva moldada pelas relações de poder. Dessa forma, não existe uma naturalidade pré-determinada, permitindo concluir que não há gênero “falso” ou “verdadeiro”, mas sim a possibilidade de ressignificação corporal e de performances de gêneros diversos. A subjetividade social também se forma pela reprodução, não só do nome pelo qual a pessoa é chamada, mas também dos comportamentos esperados, sejam eles associados ao feminino ou masculino.

Butler (2003) afirma que a repetição das normas de gênero, espelhada em outros corpos que realizam a mesma performatividade, é o que ela chama de “citationalidade”. A partir do momento em que um indivíduo se insere em uma coletividade, sua identidade passa a ser reconhecida e respeitada. Para questionar a ideia de que o sexo é algo natural e que o gênero é uma consequência direta do sexo biológico, Butler (2003) introduz uma discussão sobre a performatividade do gênero, com o objetivo de desconstruir as identidades binárias impostas pela sociedade, já que estas funcionam como mecanismos de regulação dos corpos. A autora propõe, assim, que o gênero é fluido e está sujeito a mudanças de acordo com o contexto histórico em que está inserido (Haddad; Haddad, 2017). Além disso, Butler (2003, p. 25) defende que o gênero é “o meio discursivo/cultural pelo qual a ‘natureza sexuada’ ou ‘um sexo natural’ é produzido e estabelecido como ‘pré-discursivo’, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura”.

O gênero é construído com a repetição de atos que são apresentados como necessários, daí seu caráter performativo. Ao mesmo tempo, “o gênero é uma norma impossível de se incorporar completamente” (Butler, 2003, p. 200). Nota-se que o gênero é uma fantasia, um estereótipo; porquanto, é uma imagem ideal de ser e existir. O sujeito não é uma essência, por sua natureza. A impossibilidade da constituição completa do ideal de gênero decorre da identificação. Ao mesmo tempo que há um discurso que limita as possibilidades de ser baseado na ideia de sexo, o indivíduo tem autonomia e agência para desfazer e refazer as normas de gênero propostas para seu corpo (Butler, 2000). A concepção de sexo é formada por significados que levam em consideração um pensamento sobre o corpo.

O discurso atinge cada corpo de acordo com o sexo. Isso significa pensar que as práticas e o tratamento desses corpos serão diferentes de acordo com o que é determi-

nado discursivamente. Percebe-se, portanto, que o gênero é uma construção social e cultural sobre a superfície dos corpos, não sendo estático e/ou imutável, como impõe o discurso dominante. A binariedade de gênero está inserida numa relação de poder, de modo a justificar a submissão dos corpos, as relações de trabalho e o interesse reprodutivo (Foucault, 1999).

A teoria *queer* surge na década de 80 como crítica à ordem sexual presente, tendo, como principal precursora, a ativista e filósofa Judith Butler, sendo que o termo, ao ser traduzido para a Língua Portuguesa, significa “estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário” (Louro, 2001, p. 546). A partir do momento em que se buscam as razões históricas e sociais em torno da manipulação dos corpos, compreendendo de que forma as estruturas de poder buscam insistir em manter a prática da heteronormatividade, evidencia-se que tais atos provocam fissuras no desmonte do discurso dominante.

O termo *queer*, conforme aponta Louro (2007), é uma expressão que ampara todos os comportamentos desviantes da binariedade de gênero, da heterossexualidade, como *gays*, lésbicas, travestis, bissexuais, pansexuais, transgêneros, transexuais, *dragqueens* e *kings*. Os teóricos *queer* não se propõem à apresentação de um corpo homogêneo; pelo contrário, eles propõem uma desconstrução em torno da heteronormatividade e da binariedade. O modelo tradicional propõe corpo-sexo-gênero-heterossexualidade, ou seja, corpo com sexo masculino, gênero homem e heterossexual; corpo com sexo feminino, gênero mulher e heterossexual. Não se admitem variações a respeito do gênero e da orientação sexual. O discurso da heteronormatividade sustenta as relações de poder em torno da educação, do saber, da política, da saúde e das demais esferas de poder que sustentam as relações sociais (Louro, 2008).

Nos estudos *queer*, Butler (2003) desenvolveu a teoria da performatividade de gênero e argumenta que o gênero e o sexo são culturalmente construídos e não são permanentes, mas estão inseridos numa cultura heterossexual e heterossexista. Com isso, as categorias de poder se encarregam de manter e de perpetuar a heterossexualidade compulsória. Sexo e gênero não são entidades materiais e/ou naturais, mas demarcam a superfície do corpo e são uma forma de controle e de disciplinamento social. A imposição de uma estrutura binária na regulação da sexualidade restringe a expressão de uma multiplicidade subversiva que desafia as hegemonias estabelecidas pela sociedade, seja no âmbito da orientação sexual da reprodução da espécie, seja na manutenção do poder patriarcal.

O que se percebe, aqui, é que gênero não é performance, pois não se trata de mero ato voluntário e/ou individual, que se consuma por aquele que performa. A performatividade

é um ato reiterado, citacional, o qual transcende o ato consumado. A reiteração de uma conduta, que pode inclusive confrontar um ato naturalizado, acaba por gerar fissuras no ato performativo. A performance de gênero é aberta a deslocamentos, sendo que as relações de poder fantasiam um homem e uma mulher ideais, naturais, originais. O homem trans se apropria da performance masculina presente na vida cotidiana, por meio de atos continuados, repetitivos e ressignifica tais atos gestuais e corporais (Gusmão, 2022). Ele não amanhece em um dia dizendo que irá performar um homem, mas a sua performatividade está associada à sua subjetividade.

IDENTIDADE, GÊNERO E SEXUALIDADE

Ao naturalizarmos o sistema binário de sexo (masculino/feminino), percebe-se que esta é uma forma de deixar claro que o que está para além do binário não existe. No processo de colonização do saber científico, ficaram invisibilizadas práticas que não são hegemônicas e que estão fora dos discursos daqueles que querem exercer o poder. Consideram-se os conhecimentos hegemônicos como verdadeiros. É necessário o reconhecimento dos conhecimentos plurais e, inclusive, o diálogo com a epistemologia da ciência biológica, levando-se em consideração um paradigma social e cultural, de modo que sejam reconhecidos a pluralidade de gênero e o exercício de sexualidade (Gomes, 2017).

A partir do momento em que se reconhece a existência da transexualidade, mas com o intuito de expandir as experiências disponíveis e possíveis, percebendo que o gênero pode ser fragmentado, e que os desejos e orientações sexuais não decorrem do gênero, inclusive, evidenciando que o sexo também é um construto social. Dessa forma, é possível, assim, abrir possibilidades de discussões e saberes contra-hegemônicos.

Segundo Baumann (2005), o pertencimento de um indivíduo a uma certa comunidade envolve comportamentos, valores, performances e hábitos com fluidez e, inclusive, admitindo um processo identitário líquido. O fato de transitar em mais de uma identidade, não é garantia de se alcançá-la plena e permanente, pois ela é fluida, em virtude do fato de a cultura ser mutável.

A imagem e os sentidos atribuídos aos corpos são uma invenção social, sendo culturalmente variáveis, podendo, inclusive, questionar a criação do sexo pelo gênero e a criação do corpo pelo papel social que desempenha (Swain, 2000). Partindo-se dessas noções de identidade, é importante perceber o desmonte desse conceito associado à questão de gênero, suscitando esse movimento de transformação do corpo e da sexualidade, os quais são capazes de produzir efeitos nos olhares, nos corpos e

nos comportamentos diante da experiência transexual.

Historicamente, somente no séc. XX as pessoas passaram a ser reconhecidas com um gênero destoante do sexo. Bento (2012, p.18) entende a transexualidade como “uma experiência identitária, caracterizada pelo conflito com as normas de gênero.” Sexo e gênero são a mesma coisa, sendo que a superfície dos corpos permeados pela cultura define o que seria gênero por meio do qual o sexo é estabelecido (Butler, 2003).

Estamos inclusos sistema sexo-gênero, a partir da norma. Mesmo nos colocando fora dela, o sujeito é tomado pela norma, pois nos orientamos pelos rótulos. De fato, não existe o não-lugar. A identidade é inútil, pois como estamos nos modificando o tempo todo, ela é ilusória. É preciso romper com as identificações, isto é, com as “jaulas” que tentam nos colocar.

A masculinidade e a feminilidade não são entidades ontológicas, mas sistemas de poder. Os papéis sociais são ficções, podendo ser úteis ou inúteis, quando somos aprisionados por esses rótulos. Apesar da pluralidade, todas as designações estão fora da norma, e à sua margem são constituídas por meio do binarismo.

Todo corpo é artificial e construído. A testosterona constrói a identidade do homem trans. A sua dissidência identitária rompe com a essência identitária. Há tecnologias medicamentosas para desnaturalizar a identidade e há coisas da nossa subjetividade que podem ser quimicamente feitas, como a produção de gênero e as ficções de subjetividade. A identidade é um lugar de redução, não de multiplicidade.

As identidades ganham sentido através da linguagem e por meio de símbolos que a representam. Para se afirmar que o sujeito possui determinada identidade, é necessário relacioná-lo a outra pessoa de identidade diversa. No caso do homem trans, o gênero que lhe impuseram, a partir do nascimento, exige uma identidade feminina, mas ele se identifica com o oposto, o masculino. A diferença é marcada pela exclusão, pois, se é mulher, não pode ser homem. Existe uma associação da identidade com coisas que a pessoa usa. Assim, o cabelo curto, a camiseta, a bermuda, a barba, alteração do timbre da voz e os pelos nas axilas são marcadores da masculinidade que exerce. Mas percebe-se que para exercer a construção de outra identidade por intermédio da travessia de gênero, há efeitos materiais: a rejeição da família e da sociedade e os conflitos existenciais, estando sujeito à violência e à homofobia (Hall; Woodward, 2014).

A questão da identidade apresenta contornos diferentes numa visão essencialista e não essencialista. Para a definição de essencialista, quanto ao gênero e sexo, utiliza-se dos conceitos da Biologia, a qual afirma que há características inerentes à nature-

za feminina e masculina que não se alteram com o tempo; isto é, são fixas, imutáveis. Já para os não essencialistas, o significado de ser homem e de ser mulher se alterou ao longo da história e, conseqüentemente, provocou mudanças na cultura. Percebe-se que o corpo define quem somos e fundamenta a nossa identidade. Não há uma identidade que seja verdadeira e/ou inquestionável, pois ela é relacional, sendo fluida. A construção e a manutenção da identidade dependem do processo social e simbólico (Hall; Woodward, 2014).

Segundo Louro (2000, p.09), “[...] as identidades sexuais e de gênero (como todas as identidades sociais) têm caráter fragmentado, instável, histórico e plural, afirmado pelos teóricos e teóricas culturais”. Reconhecer-se numa identidade pode ter um caráter transitório, pois o pertencimento a um grupo social pode ser alterado e, nesse movimento, pode haver a migração para o exercício de uma outra identidade em que a pessoa se reconheça. Contudo, na sociedade ocidental, é difícil aceitar que a identidade de gênero possa ser maleável, já que o discurso que impera é de uma heteronormatividade constante, sem fluidez, e espera-se que o corpo dite a identidade por sua aparência e pelos atos que executa.

As teias de poder presentes na sociedade alimentam as desigualdades, a hierarquia e as diferenças. Quando a sociedade dita a heteronormatividade como padrão de conduta, gays, lésbicas, transexuais, assexuais e intergêneros são vistos como sujeitos que se desviam da norma heterossexual, sofrendo, assim, com a discriminação. O grupo social que atende aos quesitos de gênero, de sexualidade, de raça, de religião e de classe social (homem branco, heterossexual, cristão e classe média) toma para si o direito de representação, impondo um padrão a ser seguido. De outro lado, aquelas pessoas que não se adequam ao padrão difundido por esse discurso refutam e contestam essa hegemonia e normalidade. Ser heterossexual é visto como normal, natural. Percebe-se, dessa forma, que a identidade perpassa também por uma questão política e não só cultural, histórica (Louro, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os corpos trans estão fora da classificação colonial da binariedade de gênero, sendo silenciados pelo sistema cisheteropatriarcal, cuja voz, a escuta e, até mesmo, a sua existência são negados. O silenciamento é uma forma de manter a pessoa trans no lugar em que se encontra, sem exercer plenamente sua cidadania. A cultura do silêncio move uma sociedade opressora, cisheteropatriarcal e hierarquizada.

O poder é exercido em rede, num emaranhado de forças que estão disseminadas na sociedade, sendo que o indivíduo o exerce, mas também sofre sua ação. Grupos

subalternos, como a comunidade LBTQUIAPN+, são invisibilizados, e o sistema de poder procura impedir que essas vozes sejam escutadas.

Compreender o que seja *gênero* e *sexo* se fez necessário, pois o discurso da visualidade sustenta o binarismo masculino/feminino, tendo o referencial biológico ligado à diferença anatômica das genitálias, de modo que esse regime de verdade se sustente.

A teoria *queer*, nessa lógica, surge surge contrapondo-se a esse discurso hegemônico, e sustenta que o gênero e o sexo são construtos sociais e históricos. O gênero de um indivíduo perpassa a sua identidade, representação social, comportamento, vestimentas, performance, enquanto o discurso da binaridade de gênero sustenta um regime de dominação, cujos seres humanos femininos, cis ou trans, são subjugados, isto é, inferiorizados aos seres humanos masculinos, cis. Apesar do discurso dominante, não há como negar que existem pessoas que não se encaixam nessa classificação. Os corpos dissidentes promovem a fluidez de gênero, que é uma ficção, ou seja, uma invenção inscrita sobre a superfície dos corpos. O discurso da visualidade nos impõe a naturalização da questão binária cis-heteronormativa, mas a existência e resistência de corpos dissidentes movem o discurso da contravisualidade.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Zygmunt. **Identidade**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.

BENJAMIN, H. **The transexual phenomenon**. New York: The Julian Press, 1966.

BENTO, Berenice. **A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual**. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.

BENTO, Berenice. A diferença que faz a diferença: corpo e subjetividade na transexualidade. **Bagoas - Estudos gays: gêneros e sexualidades**, [S. l.], v. 3, n. 04, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/2298>. Acesso em: 1 mai. 2024.

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: **Feminismo e subversão da identidade**. Trad.: Renato Aguiar. 7. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

BUTLER, Judith. Atos performáticos e a formação dos gêneros: um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista. *In.*: **Pensamento feminista: conceitos fundamentais**. Org.: Heloisa Buarque de Hollanda. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2019.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP). **Resolução nº 01 de 29 de janeiro de 2018.** Estabelece normas de atuação para as psicólogas e os psicólogos em relação às pessoas transexuais e travestis. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-01-2018.pdf>. Acesso em: 10 out. 2023.

FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade I: A vontade de saber.** Trad.: Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque, Rio de Janeiro: Edições Graal, 1999.

GOMES, Ana Laudelina Ferreira. A Sociologia das ausências e das emergências em sala de aula. In: **Cronos: Revista da Pós- Grad.** em Ciências Sociais, UFRN, Natal, v. 18, n. 2, jul./dez. 2017, ISSN 1982-5560.

GUSMÃO, Roney. Entre a performance e a performatividade: (Re)visitando o gênero pelo campo da memória. In: **Cadernos de Gênero e Diversidade**, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 316–340, 2022. DOI: 10.9771/cgd.v8i2.48508. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/cad-gendiv/article/view/48508>. Acesso em: 12 abr. 2023.

HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. **Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais.** In: Org.: SILVA, Tomaz Tadeu da. 15. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

LOURO, Guacira Lopes. Teoria queer - uma política pós-identitária para a educação. In: **Estudos Feministas**, ano 9, 2º sem. 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/64NPxWp-gVkt9BXvLXvTvHMr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 20 dez 2022.

LOURO, Guacira Lopes. **O “estranhamento” queer.** In: **labrys, études féministes/ estudos feministas** janvier /juin 2007 - janeiro / junho 2007. Disponível em: abrys.net.br/labrys11/libre/guacira.htm. Acesso em 12 dez. 2023.

LOURO, Guacira Lopes. **Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer.** 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013.** Redefine e amplia o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html. Acesso em: 10 de mar. 2022

MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. **ETD - Educação Temática Digital, Campinas, SP**, v. 18, n. 4, p. 745–768, 2016. DOI: 10.20396/etd.v18i4.8646472. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646472>. Acesso em: 16 nov. 2022.

PORCHAT, Patrícia. **Psicanálise e Transexualismo**: desconstruindo gêneros e patologias com Judith Butler. Curitiba: Juruá, 2014.

MÁRCIA SANTANA SOARES

Doutora em Arte e Cultura Visual – PPGACV/UFG (2024); Mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás(1999); Especialista em Direito Penal pela Universidade Federal de Goiás (1998);Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (1993); professora adjunta na Universidade Federal de Goiás (Campus da Cidade de Goiás) e advogada. Atualmente desenvolve pesquisa sobre cultura visual, gênero, identidade, representação social e sexualidade. Curriculum Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4537709911803669>

NÉLIA CRISTINA PINHEIRO FINOTTI

Doutoranda em Cultura Visual pela UFG; Mestra em Ciências Sociais e Humanidades pela (UEG); especialista em docência Universitária pela Universo-Goiás, Graduada em Design de Moda pela Universo-Goiás. Pedagoga pela FALBE. Membro do Grupo de Estudos em Formação de Professores e Interdisciplinaridade (GEFOPI). Participante do grupo de pesquisa INDUMENTA. Bolsista CAPES. Curriculum Lattes: <http://lattes.cnpq.br/275330576250579>